

ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Abstract:

В статье представлена информация о некоторых творческих заданиях в виде химических загадок, таких как анаграммы, метаграммы, логогр и фы, шарады и выделены рекомендации по их использованию в процессе обучения химии.

Key words:

дидактическая игра, творческие задания, химическая загадка, анаграмма, логограф, метаграмма, шарада.

Автор статьи

**Гулчехра Салаватовна Мелибоева
Нодирахон Хусанжонова**

Проблемы повышения эффективности преподавания химии решаются различными методами. Один из них – внедрение в учебный процесс дидактических игр. Отмечая роль таких игр в процессе обучения химии, следует прежде всего отметить, что у учащихся при этом кроме интереса к предмету вырабатываются умения сосредотачиваться, преодолевать трудности самостоятельно и быстро принимать решения, развиваются фантазия, внимание, речь и память, легче усваиваются и запоминаются сложные химические понятия.

Дидактическая игра — это форма обучения, воспитания и развития личности, которая осуществляется педагогом на основе целенаправленно организованной деятельности учащихся, которая изначально мотивирована на успех, осуществляется по специально разработанному сценарию и правилам, максимально опирается на самоорганизацию учащихся; воссоздаёт или моделирует опыт человеческой деятельности и общения. [3, с.15]

Дидактические игры – занимательные познавательные задания с игровой ситуацией, предназначенные для решения образовательных задач [1, с.154]

В целом дидактические игры направлены на развитие творческих способностей. Эти игры ни в коей мере не отрицают применения других методов, а только дополняют их, позволяя успешнее решать соответствующие учебно-воспитательные задачи.

Место учебы (работы)

**Кокандский Государственный
Педагогический Институт**

Творческие задания – это наиболее трудные по характеру познавательные задания, требующие владения системой химических знаний, умениями и опытом эвристической деятельности. Творческие задания могут быть предложены в форме химических задач, дидактических игр и т.д. К творческим заданиям относятся многие химические загадки, позволяющие сделать процесс обучения химии более интересным и продуктивным. Приведем примеры некоторых химических загадок.

Логогриф – химическая загадка, в которой загаданное слово меняет свое смысловое значение при прибавлении к нему (или отнятии от него) букв [1, с.160]. Логогрифы решаются путем добавления или выбрасывания слогов или букв из зашифрованного слова так, чтобы получилось новое слово [2, с.6]. Примеры:

1. От названия благородного металла отбросьте первый слог и получите название настольной игры (золото – лото).
2. От названия благородного газа отбросьте первый слог и получите название реки (радон – Дон).
3. Из названия ядовитого газа уберите вторую букву и получите слово, обозначающее певческий коллектив (хлор – хор).
4. К названию химического элемента прибавив две буквы, получите название корабля, затонувшего от столкновения с айсбергом (титан – Титаник).

Метаграмма – загадка, в которой новое слово можно получить, заменив в исходном слове лишь одну букву на другую. Слова, зашифрованные в метаграмме, отличаются друг от друга на одну или несколько букв. Разгадав одно из слов метаграммы, нужно заменить в нем одну или несколько букв так, чтобы получить новое слово по смыслу загадки. Примеры:

1. В названии химического элемента замените первую букву, получите слово, обозначающее название пролива между Европой и Азией (фосфор – Бос-фор).

2. В названии химического элемента замените последнюю букву и получите слово, обозначающее физическое тело со способностью притягивать железные предметы (магний – магнит).

3. В середине названия элемента замените букву, получите слово, обозначающее жестокого правителя (титан – тиран).

4. В названии благородного металла замените первую букву и получите слово, обозначающее местность, где много воды (золото – болото). [1, с.160].

5. С КА — активный я металл,

С ГЕ — я очень легкий газ.

Чтобы нас ты разгадал,

Глянь в систему еще раз. (калий — гелий).

6. Вот два элемента химических

В метаграмме я вам загадал:

С Х — элемент металлический,

А с Б — я уже неметалл. (хром-бром) [2, с.10].

Анаграмма – загадка, в которой новое слово получают из данного слова-путем переставления букв и слогов, а также при обратном чтении (справа налево) [1, с.160].

Слова, зашифрованные в анаграммах, состоят из одних и тех же букв. Отгадав одно слово, нужно переставить в нем буквы так, чтобы получилось новое слово. [2, с. 3] Примеры:

1. В названии химического элемента переставьте первую букву в конец слова и получите название одного из видов четырехугольника (бром – ромб).

2. В названии химического элемента семейства актиноидов переставьте две последние буквы и получите название ящика для избирательных бюллетеней (уран – урна).

3. В названии галогена переставьте первую букву в конец слова и получите слово, обозначающее полезное ископаемое (фтор – торф).

4. В названии инертного газа переставьте первую и предпоследнюю буквы и получите название духового клавишного музыкального инструмента (орган – аргон). [1, с.161].

5. В названии какого химического элемента надо изменить порядок букв, чтобы получить изотоп водорода? (Иттрий - тритий). [4, с.49].

6. В ярком пламени рождаясь.

Я невзрачна и сера.

Если ж буквы переставить,

Гибким стеблем стану я. (зола — лоза) [2, с.6].

Шарада – загадка, в которой загаданное слово состоит из частей, являющихся самостоятельными словами. Слова, зашифрованные в шараде разгадывают по частям. Примеры:

1. Начало слова – химический элемент, конец – стихотворение, а целое растет, хотя и не растение (бор – ода).

2. Первый слог – название буквы славянского алфавита, второй слог – предлог, целое – название химического элемента (аз – от).

3. К названию химического элемента третьей группы присоединив цифру, можно получить фамилию известного композитора и химика (Бор – один). [1, с.161].

4. Слог мой первый — предлог.

Слог второй — сообщение.

Чтобы назвать меня смог,

Вспомни кальция соединение (из-весть). [2, с.16].

Такие химические загадки можно использовать на уроках и внеурочных занятиях по химии. Они помогают ученикам с интересом изучать предмет химии, развивать их творческое мышление, расширение и углубление теоретических знаний учащихся по различным вопросам и разделам курса химии, а также повышают качество образования.

Итак, включение в обучение элементов игры делает процесс более интересным и эмоциональным, облегчает усвоение и закрепление изучаемого материала.

Таким образом, учащийся познаёт мир и развивается в специально созданных для этого игровых условиях. Чем увлекательнее организованы эти условия, тем полнее, шире происходит его развитие и совершенствование, т. е. обучение служит не только усвоению знаний, но и развитию учащихся, а это, в свою очередь, способствует повышению эффективности обучения химии.

Список литературы

1. Мария С. Пак. Теория и методика обучения химии Санкт-Петербург, 2015 – 306 с.
2. Штремплер Г.И Химия на досуге Гл. ред. КСЭ,1990 - 192 с.
3. Штремплер Г.И., Пичугина Г.А. «Дидактические игры при обучении химии» М.: Дрофа, 2003 – 93 с.
4. Мелибоева Г.С., Рахматуллаева Г.М. Химические викторины как способ углубления знаний в обучения темы «Неметаллы» Uzluksiz ta'lim 2021maxsus son 46-50 b.
5. Рахматуллаева, Гулсиной Мамажонова, and Гулчехра Салаватовна Мелибоева. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ." Ученый XXI века (2016): 55.
6. Jumanov, Akhmadzhon Mirzaevich, Gulsinoy Mamajonovna Raxmatullaeva, and Gulchexra Salovatovna Meliboeva. "Use Of Experience Gained In The Process Of Teaching Chemistry." The American Journal of Applied sciences 3.04 (2021): 27-31.
7. Salavatovna, Meliboyeva Gulchexra, and O. B. Jo'rayeva. "Interactive Methods and Their Possibilities in the Educational Process." Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1.5 (2022): 24-28.
8. МАКСУДОВ, МУЗАФФАР САМИНЖОНОВИЧ, et al. "ИРИДОИДНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ." Молодежь и XXI век-2015. 2015.
9. G.Meliboyeva D.Murodxonova. (2022). МАКТАБДА "MARGANLAR" MAVZUSINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7407823>